

ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO

N.º 1

Tipología de recintos en Llaqtaqasa, un asentamiento del Periodo Intermedio Tardío en la región Ayacucho

Winnie Celeste Martínez Sulca

Edición electrónica

URL: <http://>

DOI:

ISSN:

Editor

SACRUN S.A.C

Fecha de publicación: 31 de enero 2022

Paginación: 30-35

ISSN:

Referencia electrónica

Martínez, W. (2022). Tipología de recintos en Llaqtaqasa, un asentamiento del Periodo Intermedio Tardío en la región Ayacucho. *Arqueología y Patrimonio* [En línea], N.º 1. URL: <http://>

TIPOLOGÍA DE RECINTOS EN LLAQTAQASA, UN ASENTAMIENTO DEL PERIODO INTERMEDIO TARDÍO EN LA REGIÓN AYACUCHO.

Winnie Celeste Martínez Sulca[1]

1 Introducción

En el territorio de Vilcas Huamán [2] se han realizado una serie de investigaciones - prospecciones y reconocimientos - en torno a los sitios del Periodo Intermedio Tardío como los estudios de Lumbreras (1959) Chahud (1966), Guzmán (1959), Torres (1969), Ochante (2001), Castro (2007), Quijano (2010), E. Mendoza (2010), R. Mendoza (2014), entre otros. Los investigadores sostienen, por lo general, que los asentamientos de este periodo se ubican en las partes altas de los cerros y se encuentran conformados por recintos circulares de 4 a 6 m de diámetro. Algunos están asociados a murallas, zanjas, andenes y corrales, además de cerámica del estilo Arqalla.

En cuanto a Llaqtaqasa, podemos señalar, en base a los trabajos de investigación realizados por Ochante (2001) y Martínez (2021), que corresponde a un asentamiento del Periodo Intermedio Tardío. Este, a comparación de los demás asentamientos del periodo, posee ciertas características peculiares.

Por ejemplo, la organización de los recintos corresponde a los “grupo de patio” [3] (D’Altroy y Hastorf, 2002) registrado para la región Junín. Además, el sitio es uno de los más grandes y densos hallados hasta el momento dentro del territorio de Vilcas, donde los sectores (A, B y C) que lo conforman se encuentran claramente diferenciados (Martínez, 2021).

En el presente texto desarrollaremos los tipos de recintos hallados al interior de Llaqtaqasa y los compararemos con los ya registrados dentro y fuera del territorio de Vilcas.

Los trabajos de campo [4] se iniciaron con la elaboración de los croquis de los sectores A y C, sin embargo, en el sector B se realizó el levantamiento planimétrico y topográfico de todos los elementos y componentes arquitectónicos visibles en superficie. Posteriormente, se ejecutó una serie de prospecciones sistemáticas donde se logró describir, a través del uso de fichas, toda la arquitectura presente.

[1] Licenciada en Arqueología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Correo electrónico: winniemartinezsulca@gmail.com

[2] En el presente texto utilizaremos la denominación “Vilcas Huamán” para referirnos a la delimitación política actual; sin embargo, tomando como referencia a Idilio Santillana (2012), el término “Vilcashuamán” será usado para hacer referencia a la ciudadela o sitio inca conocido por este nombre. Por otro lado, “territorio de Vilcas” tendrá un sentido geográfico y ecológico.

[3] Los recintos se encuentran organizados en torno a un patio, este a su vez está delimitado por muros bajos doble cara, formando un conjunto arquitectónico.

[4] Inicio en el año 2017 con una serie de reconocimientos al sitio, a partir de lo cual se generó las interrogantes que han formado parte del estudio realizado para la tesis de licenciatura de la suscrita que se sustentó a inicios del presente año..

2 Antecedentes de investigación

Los trabajos de investigación realizados en el territorio de Vilcas muestran la presencia de tipos de recintos al interior de los asentamientos del Periodo Intermedio Tardío. Partiendo de los trabajos de Lumbreras (1959) este identificó dos tipos de estructuras: Collca y Chulpa; los primeros corresponderían a los recintos de planta circular de 3 a 8 m de diámetro y los segundos a estructuras funerarias. Posteriormente, Torres (1969) describió tres tipos de estructuras (recintos circulares, cuadrangulares y chullpas) donde los primeros serían los más abundantes y corresponderían “a la residencia de un grupo familiar” (Torres;1969: 11).

Por otro lado, Ronald Mendoza (2014) registró cuatro tipos de estructuras, de los cuales citaremos a los recintos circulares y las cistas. Estas últimas corresponderían a estructuras funerarias de planta circular (2 m de diámetro), subterráneas y están asociadas a recintos circulares y corrales. Por último, Edison Mendoza (2019) propuso cinco formas arquitectónicas: rectangulares, ovoidales, circulares, con pozo al interior y con pozo al exterior.

3 Generalidades

El asentamiento Llaqtaqasa está ubicado entre los anexos de Astania y Pirhuabamba, en el distrito de Concepción, provincia Vilcas Huamán (Ayacucho). Específicamente, en la margen izquierda del río Pampas (a unos 7 km) y al noreste de la ciudad inca

de Vilcashuamán (a 10.7 km). Esta se emplaza en la cima y ladera de un promontorio rocoso conocido por los pobladores como Llaqtaqasa (denominada pampa Auquillama en la carta nacional Chincheros 28 O), a una altura que va entre los 4000 a 4150 msnm por lo que, según Pulgar Vidal (1996), se ubicaría en el límite entre la región Suni y Puna.

4 El asentamiento Llaqtaqasa

El asentamiento Llaqtaqasa tiene una extensión de 29.27 ha que abarca tres sectores (A, B y C) diferenciados espacialmente.

El sector A se ubica en la cima y ladera de la segunda colina del cerro Llaqtaqasa, específicamente al lado sur del asentamiento a 4150 msnm, el cual colinda por el noroeste con el “sector B” y está separado de este último por medio de un muro largo. Este sector se encuentra conformado por una serie de muros concéntricos que delimitan la parte sur de dicha colina, sobre las cuales se registraron una serie de recintos de planta circular organizados de manera lineal, mientras que en la cima los recintos se encuentran organizados en torno a un espacio común.

El sector B se encuentra ubicado en la cima del cerro Llaqtaqasa, al noroeste del asentamiento, ocupando una superficie de 12.48 ha. Este es el sector más extenso y denso conformado por alrededor de 266 recintos de planta circular. Estos se organizan en torno a un patio, este a su vez se encuentra delimitado por muros bajos doble cara, a este tipo de organización

Fig. 1. Vista de formas arquitectónicas registradas por Mendoza (2019, 221).

Fig. 2. Vista de ubicación del asentamiento Llaqtaqasa en relación a la ciudad inca de Vilcashuamán y el río Pampas (Martínez, 2021)

espacial se le conoce en la región de Junín como “grupo de patio” (D’Altroy y Hastorf, 2002). En el extremo oeste se registró tres muros perimetrales que tienen como función restringir el acceso hacia el asentamiento.

Por último, el sector C se ubica al pie del cerro Llaqtaqasa, en la zona conocida por los pobladores como “Llaqtaqasa Cucho”, ubicado al noreste del asentamiento, se emplaza en una zona relativamente plana y protegida de los vientos a 3948 msnm. Este se encuentra conformado por corrales de distintos tamaños organizados de forma celular, algunos asociados a recintos de planta circular. Al sur de este sector se registró un gran ojo de agua.

5. Tipología de recintos en Llaqtaqasa

La gran mayoría de los recintos que se han identificado en el asentamiento son de una sola planta y nivel, con un diámetro que va de 2.5 a 6 m aproximadamente. Estos han sido construidos en base a piedras semicanteadas de diferentes tamaños que se encuentran colocadas unas tras otras exponiendo el lado más plano, carecen de mortero y enlucido. Los muros presentan doble hilera y tienen un ancho que varía entre 0.6 a 0.9 m, la altura máxima conservada es de 1.5 m. Por último, carecen de hornacinas, el piso no presenta revestimiento, algunos fueron erigidos directamente sobre roca madre y otros sobre terrazas. Dentro de los recintos

Fig. 3. Vista de los sectores que forman parte del asentamiento Llaqtaqasa (Martínez, 2021)

Fig. 4. Vista general de recinto circular en Llaqtaqasa (fotografiada por Winnie Martínez, 2019).

Fig. 5. Reconstrucción hipotética de recinto circular al interior de Llaqtaqasa (isometría elaborada por Winnie Martínez, 2020).

Fig. 6. Dibujo en planta del recinto tipo 1, nótese en crema el espacio interno que delimita los muros bajos.

se han identificado algunos con características particulares:

5.1 Tipo 1

Corresponde a un recinto circular de 4.8 m de diámetro donde al interior (específicamente en el extremo sureste) se registró un espacio de planta semicuatrandrangular de 1.6 m de largo (este a oeste) y 1.1 m de ancho (norte a sur). Este último se encuentra delimitado por un muro bajo simple de piedras pequeñas no canteadas, carecen de mortero y enlucido, el ancho es de 0.5 m y la altura conservada de 0.4 m.

5.2 Tipo 2

Corresponde a un recinto ovalado de 5.5 x 5.9 m de longitud, donde al interior (específicamente en el extremo sur) se registró un pozo de planta circular de 0.75 m de diámetro y 0.6 m de profundidad. Este último se encuentra delimitado con piedras sin mortero. En el interior no se registró ningún tipo de material cultural.

5.3 Tipo 3

Corresponde a recinto ovalado de 3.6 x 4 m de longitud, donde en uno de sus lados (específicamente al este) se adosa un muro semicircular formando un espacio adicional (recinto) de 3.3 m de largo x 2.2 m de ancho. Ambos espacios se encuentran construidos a base a piedras canteadas calizas azuladas y beige de 0.2 x 0.3 x 0.5 x 0.7 m, son de cara plana, carecen de mortero y enlucido.

Discusión

Hay que señalar que en Llaqtaqasa sólo se han identificado hasta el momento recintos de planta circular, todos estos al parecer cumplieron funciones domésticas. De los tres tipos desarrollados en el presente texto, el tipo 2 guarda relación con el registrado por Mendoza para el territorio de Vilcas (2019) denominado “recinto con pozo interior”. Además, este tipo también ha sido registrado para los Astos por Lavallée y Julien (1983), ellas proponen que los pozos habrían servido para el almacenamiento colectivo de algún producto.

En Llaqtaqasa lamentablemente sólo hemos identificado un recinto de este tipo; sin embargo, no descartamos que existan más. Pero lo que se debe

Fig. 7. Dibujo en planta del recinto tipo 2, nótese en verde el pozo interno.

Fig. 8. Vista de pozo ubicado al interior del recinto tipo 2 (fotografiada por Winnie Martínez, 2019)

Fig. 9. Vista de recintos tipo 3 registrados al interior de Llaqtaqasa.

señalar es que este tipo forma parte de un “grupo de patio”. Por otro lado, hasta el momento el tipo 1 es el único registrado al interior del territorio de Vilcas. Sin embargo, este guarda cierta relación con el identificado por Arango (2013) para la provincia de Víctor Fajardo. En este último los recintos de planta circular presentan, en el interior, un muro bajo en forma de media luna que divide el espacio en dos pequeñas áreas, estos están elaborados en base a piedras con mortero de barro. Respecto al tipo 3, podemos señalar que comparten ciertas características con los registrados por Lavallée y Julien (1983) para los asentamientos Astos. Estos se les conocen como “edificios compuestos” ya que están conformados por recintos circulares, donde en uno de sus muros exteriores se adosa uno adicional formando un espacio pequeño. Aún se desconoce la función exacta de estos espacios; sin embargo, Lavallée y Julien (1983) proponen de que se tratarían de áreas de cocinas.

Como se observa, los tipos identificados en Llaqtaqasa comparten ciertas características comunes con otros registrados dentro y fuera de la región Ayacucho. Si consideramos la idea de que un espacio construido es producto de la acción social (Ayán; 2003: 18) y que la forma que adquieren está relacionada con las variables sociológicas. Tendríamos que evaluar qué tipo de implicancias sociales tiene esta variabilidad de recintos circulares y otras de planta cuadrangular al interior de los asentamientos del Periodo Intermedio Tardío. Futuros trabajos de excavación podrán determinar lo señalado.

Fig. 10. Vista de tipos de recintos registrados en sitios del Periodo Intermedio Tardío. A) edificio compuesto (Lavallée y Julien, 1983) y B. edificio con muro en media luna (Arango, 2013).

Conclusiones

Es importante que se analice de manera detallada la tipología de los recintos al interior de los asentamientos del Periodo Intermedio Tardío dentro y fuera del territorio de Vilcas, esto teniendo en cuenta las fases constructivas presentes en los asentamientos. Esto nos permitirá conocer mejor a las sociedades que la crearon. En el caso de Llaqtaqasa, los tipos identificados deberán de ser corroborados con futuros trabajos de limpieza que se puedan ejecutar en el lugar, ya que actualmente la gran mayoría de los recintos están en mal estado, conservándose (en algunos casos) sólo la cabecera de los muros.

Bibliografía

- Ayán, X. (2003). Arquitectura como tecnología de construcción social. En: Arqueología de la Arquitectura, N° 2, 17-24.
- Arango, C. (2013). Patrones de asentamiento durante el Intermedio Tardío en el complejo arqueológico de Condomarka-Cuenca Alta del Río Pampas (tesis para optar el título de licenciada en Arqueología). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
- Castro, J. (2007). Prospección Arqueológica en la cuenca del río Itanayúq, Pujas- Vilcas Huamán (informe de prácticas pre profesionales). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
- Chahud, C. (1966). Investigación Arqueológica en Vilcas Huamán (informe de investigación). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
- D'Altroy, N. y Hastorf, C (Eds.). (2002). Empire and Domestic Economy. New York, Boston, London, Moscow: Kluwer Academics Publishers.
- Guzmán, C. (1959). Investigaciones Arqueológicas en Vilcas Huamán, departamento de Ayacucho (tesis para optar el grado de Bachiller). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima.
- Lavallée, D. y Julien, M. (1983). ASTO: Curacazgo prehispánico de los Andes Centrales. Lima, Perú: Instituto de Estudios Andinos.
- Lumbreras, L. (1959). Sobre los Chankas. En: Actas y Trabajos del II Congreso Nacional de Historia del Perú, tomo 1, 211-242.
- Martínez, W. (2021). Llaqtaqasa, un asentamiento del Periodo Intermedio Tardío (1100-1400 d.C.) ubicado en el distrito de Concepción, provincia de Vilcas Huamán (región Ayacucho). En: Investigaciones Sociales, No 45: 93-105.
- Mendoza, E. (2019). Arqueología de Vilcashuamán - Ayacucho. España: Riga, Editorial Académica Española.
- Mendoza, R. (2014). Prospección Arqueológica en el sureste del distrito de Vilcas Huamán, Ayacucho (informe de prácticas pre profesionales). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
- Ochante, C. (2001). Prospección Arqueológica en el distrito de Concepción-Vilcas Huamán (informe de prácticas pre profesionales). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
- Pulgar, J. (1996). Las ocho regiones naturales, la regionalización transversal. Lima, Perú: editorial PEISA.
- Quijano, A. (2010). Prospección Arqueológica entre las quebradas de Saurama y Urpay Puquio, Carhuanca-Ayacucho (informe de prácticas pre-profesionales). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.
- Santillana, I. (2012). Paisaje Sagrado e ideología inca, Vilcas Huamán. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Torres, J. (1969). Investigaciones arqueológicas en Pillucho – Vilcashuamán (informe de investigación). Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho.